

Академик Вели Ахундов И Его Роль В Решении Проблем Инфекционной Патологии В Азербайджане (К 100-Летию Со Дня Рождения)

С.М. Фараджева, Г.И. Махмудова, А.И. Асадова, Л.Х. Ахундова, С.Ф. Эфендиева

Национальный НИИ медицинской профилактики им. В.Ю. Ахундова Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, ул. Джафара Джаббарлы, 35, Баку AZ1065, Азербайджан

В этом году научная общественность нашей страны отмечает знаменательную дату – столетие со дня рождения врача, ученого, государственного деятеля Азербайджана, академика В.Ю.Ахундова, имя которого было присвоено Указом покойного Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева (№353 от 20.06.96) Национальному научно-исследовательскому институту медицинской профилактики Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики. В статье изложены краткие итоги научной деятельности института за период его руководства, отражены основные направления и достигнутые результаты вирусологических, микробиологических, гигиенических исследований и их роль в решении задач инфекционной патологии в Азербайджане.

Ключевые слова: Медицинская микробиология, вирусология, гигиена, инфекционные болезни

Вторая половина XX века в здравоохранении Азербайджана характеризовалась возрастающей эффективностью деятельности органов и учреждений гигиено-эпидемиологической службы, научно-исследовательских институтов, где главным направлением было изучение основных причин возникновения, этиопатогенеза, диагностики инфекций бактериального и вирусного происхождения и поиск путей их профилактики.

Примером мог служить Научно-исследовательский институт вирусологии, микробиологии и гигиены (НИИВМиГ) (ныне Национальный научно-исследовательский институт медицинской профилактики), актуальность разработок которого в 70-е-80-е годы заключалась не только в изучении эпидемиологических закономерностей таких заболеваний, как брюшной тиф, сальмонеллез, грипп, полиомиелит, арбовирусные инфекции, микробиологических и иммунологических особенностей дифтерии, этиологии вирусного гепатита, но и в достижении сдвигов в снижении заболеваемости рядом инфекционных заболеваний: дизентерии острых кишечных инфекций, бруцеллеза, скарлатины, полиомиелита. Вакцинация детского населения, регламентированная календарем прививок, обеспечила в эти годы, также снижение заболеваемости корью и дифтерией. Исследования по частным проблемам вирусологических, микробиологических и гигиенических исследований выполнялись под руководством и при непосредственном участии заведующих лабораторий, специалистов, докторов и кандидатов наук. По вирусологическим проблемам это осуществляли проф. К.Г.Керимзаде, д.м.н. А.А.Кязимова, д.м.н.

Ф.А.Абушев, д.м.н. Т.А.Асадуллаев, к.м.н. А.А.Бабаев, к.м.н. Ф.Э.Садыхова, к.м.н. Н.М.Мирзоева, к.м.н. Т.А.Гасанов, к.м.н. А.Б.Шехтман. По гигиеническим дисциплинам – проф. Р.О.Амиров, проф. К.Ф.Ахундов, проф. И.М.Сеидов, д.м.н. Д.А.Бабаев, к.м.н. М.Х.Мусина, к.м.н. Ф.А.Марданлы, к.б.н. А.И.Бочкарева. По микробиологическим специальностям – проф. Л.М.Лурье, проф. М.Махмудбекова, д.м.н. И.А.Гамзаева, д.м.н. Р.Ягубов, к.м.н. Ш.Г.Шахбазов, к.м.н. Д.Я.Касимова, к.м.н. Р.А.Агаева, к.м.н. Т.М.Мейбалиев, к.м.н. З.Г.Гаджиева.

Общее руководство и консультации, как по плановым, так и диссертационным работам осуществлялось акад. В.Ю.Ахундовым, который был назначен директором института в 1972 году и возглавлял его по 1986 год. Он пришел в институт, уже имея опыт работы врача, ученого, государственного деятеля. В годы войны недавний выпускник Азербайджанского государственного медицинского института, В.Ю.Ахундов прошел путь от рядового врача до командира медико-санитарной службы батальона. Его жизнь была богата примерами мужества в медицине, которые возвышали его до героизма, потому что самоотверженность военного врача не менее героична, чем риск военных на поле сражения. За подвиги и спасение жизни сотен раненных, В.Ю.Ахундов был награжден боевыми орденами, медалями. После окончания войны он ряд лет работал в Мединституте ассистентом кафедры Организации здравоохранения, затем директором Научно-исследовательского института вирусологии, микробиологии и гигиены, позднее был назначен на должность

замминистра, а затем Министра здравоохранения. Несколько лет В.Ю.Ахундов занимал должность председателя Совета Министров, а в 1959-е-69-е годы был Первым Секретарем ЦК Компартии Азербайджана. Но, несмотря на занятость столь ответственной работой, он и в эти годы продолжает оставаться врачом и ученым, избирается действительным членом Академии наук, проявляет интерес к науке и вопросам решения проблем здравоохранения республики. Его внимание привлекали приоритетные проблемы гигиено-эпидемиологических особенностей инфекционных заболеваний, решение которых нашло свое отражение в кандидатской (1956) и докторской (1964) диссертациях и многочисленных научных трудах.

Возглавляя большой коллектив отечественных вирусологов, эпидемиологов, гигиенистов, микробиологов, В.Ю.Ахундов привлекает внимание специалистов к тем вопросам инфекционной патологии, которые наиболее актуальны. Одним из перспективных направлений на данном этапе являлась проблема изучения вирусных гепатитов. Надо отметить, что лаборатория вирусных гепатитов института – первая лаборатория в стране, которая начала заниматься изучением этиологии гепатита и впервые в республике внедрила методы диагностики вирусного гепатита В в практику научных и практических учреждений. Была изучена заболеваемость гепатитами в различных географических зонах, выявлены показатели в промышленных городах и сельских районах, изучены пути передачи инфекции, при этом важное значение придавалось мероприятиям по охране открытых водоемов от загрязнений сточными водами и усовершенствованию техники по обеззараживанию питьевой воды (Керимзаде, 1986).

Актуальное значение имели исследования, направленные на изучение распространения вирусов полиомиелита, Коксаки, ЕСНО среди населения. Была дана оценка роли водного фактора в возникновении энтеровирусных инфекций, изучены вопросы специфической профилактики полиомиелита, предложены схемы иммунизации по вакцинации детей, что способствовало снижению носительства вируса полиомиелита среди населения (Бабаев и Садыхова, 1978; Бабаев и др., 1983).

Среди важных проблем вирусологии большое место было уделено научным исследованиям в области экологии арбовирусных инфекций, риккетсиозов, орнитоза, гриппа. По результатам научных исследований на территории Азербайджана было установлено широкое распространение переносчиков и резервуаров трансмиссивных вирусных инфекций, накоплен большой

материал по выявлению природных очагов арбовирусной инфекции. На территории Шекинского, Сабирабадского, Ленкоранского районов были выделены арбовирусы – возбудители лихорадки Западного Нила, клещевого энцефалита, Крымской геморрагической лихорадки, лихорадки Бханджа, Дхори (Мирзоева и Султанова, 1976; Мирзоева, 1978).

Планомерным изучением риккетсиозов на территории республики была выявлена циркуляция возбудителей ряда риккетсиозов - Кулихорадки, клещевого сыпного тифа, лихорадки Цуцугамуши. Наряду с этим, в различных природных областях были установлены новые природные очаги орнитоза, изучена эпидемиология и эпизоотология этой инфекции (Канбай и Абушев, 1982; Абушев, 1977).

Представляли интерес для науки и работы по определению инфекционной активности вирус-специфических структур, гибридизации соматических клеток, представляющие собой новый подход к изучению биологических явлений, который может быть использован в вирусологии, иммунологии, онкологии, генетике и других биологических науках (Асадуллаев и др., 1982). Не менее важны были работы по моделированию вирусной инфекции, где для модели был использован штамм вируса лихорадки Западного Нила, что дало возможность установления вирусологических и патогенетических параметров (Шехтман и др., 1980). Проведение цитологических и цитогенетических исследований способствовало не только углубленному изучению системы вирус-клетка, но и разработке вирусологических методов, новизна которых была подтверждена получением авторских свидетельств.

Целенаправленными в институте были и исследования по гриппу и парагриппозной инфекции (Кязимова и др., 1978). Развитие этих исследований стимулировала гипотеза о возможном происхождении эпидемических штаммов гриппа путем рекомбинации гриппозных вирусов различного происхождения. Исследования проводились в районах массового скопления перелетных птиц (Кызыл-Агачский заповедник, Худатское взморье, птицеводства Апшерона) (Садыхова и Литвин, 1984).

Результаты проведенных исследований по проблемам экологии вирусов, экологии переносчиков, поиску этиологического начала при вирусном гепатите, по изучению трансмиссивных заболеваний, работы по риккетсиозам, гриппозной инфекции, моделированию репродукции вирусов в культуре клеток в генетическом плане и в плане изыскания средств борьбы с вирусными инфекциями, имели большое прак-

тическое значение для здравоохранения Азербайджана. Время показало, что не только для нашей республики это представляло научный интерес. Экспериментальные научные исследования, проведенные нашими вирусологами, как на базе института, так и в экспедиционных условиях, привлекли внимание многих специалистов настолько, что головным институтом вирусологии (Москва) было принято решение о проведении Всесоюзного симпозиума по экологии вирусов в НИИВМиГ в Баку, где приняли участие вирусологи, эпидемиологи, микробиологи почти со всех регионов СССР.

Наряду с вирусологическими исследованиями, большое место в направлении института занимали и микробиологические исследования. В этом аспекте надо отметить, что в то время еще сохраняли свою актуальность противоэпидемические мероприятия против брюшного тифа. В их число входило исследование крови на гемокультуру, обследование на бактерионосительство, применение Ви-антигена для массовой специфической профилактики среди детей. В системе мер по борьбе с сальмонеллезами, острыми кишечными заболеваниями, которые занимали большой удельный вес в инфекционной патологии республики, значение придавалось бактериологической и серологической диагностике (Шахбазов и Агаева, 1978). Здесь надо отметить, что первое место в лабораторной диагностике бактериальных инфекций занимают посев патологического материала, выделение возбудителя, то есть процессы, требующие наличия питательных сред.

В этом вопросе незаменимую помощь микробиологам оказывал отдел питательных сред института, где изготавливались питательные среды для роста микроорганизмов и шла работа по их усовершенствованию. Причем качество сред было доведено до такого совершенства, что институт оказывал помощь в обеспечении питательными средами другим организациям санэпидуправления Минздрава республики.

В центре внимания исследователей института находился также вопрос эпидемиологического надзора за дифтерийной инфекцией, изучения иммунологических и микробиологических особенностей дифтерийного бактерионосительства. Эпиданализ заболеваемости дифтерией свидетельствовал об улучшении эпидемиологического состояния, где наблюдалось закономерное снижение заболеваемости дифтерией до единичных случаев (Касимова и др., 1982).

Актуальностью отличились работы по проблеме «Иммунитет и специфическая профилактика», где основное место занимали вопросы

изучения влияния различных факторов на механизмы иммунитета, в частности малых доз ионизирующей радиации на процессы иммунологической реактивности, антителообразования и факторы неспецифической резистентности организма.

В целом микробиологические исследования отличались не только теоретической новизной, но и практическим значением. Особую новизну внесли исследования по изысканию новых эффективных дезинфицирующих и антисептических средств из местного сырья нефтеперерабатывающей промышленности и синтетических продуктов, на которые были получены несколько авторских свидетельств на изобретения (Мейбалиев, 1980). Все это имело большое значение для здравоохранения республики тех лет.

В истории немало примеров возникновения инфекционных заболеваний, связанных с гигиеническими проблемами – качеством среды обитания, потреблением недоброкачественной воды, поэтому значительное место в работе института занимали гигиенические исследования. В отделе гигиены окружающей среды под руководством акад. В.Ю.Ахундова проводились как экспериментальные исследования в области нормирования вредных веществ в воде, почве, в воздухе жилищ, атмосферном воздухе, так и химические и микробиологические исследования в объектах окружающей среды. Актуальными были работы по изучению санитарно-гигиенической характеристики водных ресурсов, промышленных сточных вод (Ахундов и др., 1977; Мамедова, 1978), исследования загрязненности воздуха окисью углерода, сернистым ангидридом, углеводородами, результаты которых нашли свое отражение в диссертационных работах (Марданлы, 1984).

Сотрудниками отдела были проведены исследования по изучению биологической активности почвы, нормирования нефтепродуктов, установлению ПДК химических веществ (Ахундова и Масловецкая, 1980; Сеидов и др., 1985), гигиенической оценке методов утилизации промышленных отходов (Ахундов и др., 1980).

Учитывая важное значение загрязнения объектов окружающей среды, по заказу госкомитета по науке и технике была выполнена работа по изучению биологического загрязнения окружающей среды (бактериальное, грибковое). Материалы работы были использованы при составлении проекта «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН-245-71 в части требований охраны окружающей среды» и отражены в диссертационной работе (Фараджева, 1985). Одновременно изучалась структура заболеваемости в сопоставлении с

факторами окружающей среды, на основе чего за 10 летний период была составлена медико-географическая карта уровня заболеваемости по ведущим инфекциям в Азербайджане.

В области гигиены и физиологии труда большое внимание уделялось комплексной оценке условий труда и физиолого-эргономических показателей у хлопкоробов, виноградарей, операторов животноводческих комплексов, докеров-механизаторов в условиях Каспийского моря. Работы были завершены диссертациями (Махмудова, 1978), методическими рекомендациями и предложениями для внедрения в практику здравоохранения (Ахундов и др., 1978).

Ввиду широкого размаха жилищного строительства, а также применения заводского домостроения, отдел провел работы по изучению гигиены жилищ в городах и промышленных центрах, в результате чего были разработаны гигиеническая характеристика и оптимальные параметры микроклимата квартир (Ахундов и др., 1980).

По гигиене питания были разработаны вопросы, касающиеся содержания ядохимикатов в продуктах питания, проведены исследования по их санитарно-бактериологическому изучению. По результатам проведенных работ были внедрены методические указания, защищена докторская диссертация (Бабаев, 1980).

Данные, полученные в результате исследований, проведенных в лабораториях отдела «Гигиены окружающей среды» были использованы для внесения изменений в нормативные документы и являлись основанием к пересмотру ПДК вредных веществ или к изменению санитарно-защитной зоны. Позднее они были обобщены для составления санитарно-эпидемиологической характеристики районов Азербайджана, где учитывались жилищные условия, гигиеническая оценка воздуха, почвы, водоемов, промышленных предприятий, климат, заболеваемость, демографические данные. Для гигиено-эпидемиологической службы здравоохранения республики это имело важное значение и большая заслуга в этом принадлежит академику В.Ю.Ахундову. Его весомая роль заключалась в том, что своевременным решением гигиено-эпидемиологических вопросов были раскрыты основные причины распространения инфекционных заболеваний, их снижения и ликвидации.

В 2016 году вся медицинская общественность и Академия Наук Азербайджана будет отмечать 100-летний юбилей врача, ученого, государственного деятеля, академика В.Ю.Ахундова. Авторы представляемой к печати статьи, работали в институте во времена его руководства и подготовили материал о его жизни и

научной деятельности. Мысль написать о нем статью продиктована желанием выразить признательность, возродить в памяти незабываемые моменты общения, донести до общества воспоминания об этом замечательном человеке, которого нет среди нас уже 30 лет, но память о нем жива.

В.Ю.Ахундов внес в жизнь института очень полезные новшества, вносящие детали современности, прогресса науки и культуры в деятельности института. Сейчас трудно представить, что в 70-е – 80-е годы из-за отсутствия интернета и компьютеров не было возможности быстро найти нужную информацию о каких-либо исследованиях. Источником медицинской информации были профильные журналы, они поступали в республиканскую мед. библиотеку, библиотеку им. М.Ф.Ахундова, издавались на английском языке и понять иностранный текст могли далеко не все. Пределом доступной информации для нас был МРЖ, где публиковали переведенные рефераты статей по всем разделам медицины. Зная о том, что более 50% научной литературы публикуется на английском языке, В.Ю.Ахундов организовал в институте курсы английского языка, где 2 раза в неделю преподаватели занимались с сотрудниками института. Кроме того, был открыт отдел научно-медицинской информации, сотрудники которого регулярно информировали научных работников о новейших зарубежных и отечественных исследованиях, представляя им карты с рефератами статей.

Считая, что без основ высшей математики трудно ориентироваться в науке, акад. В.Ахундов приобрел электронно-вычислительную машину (ЭВМ) и организовал для научных сотрудников курсы овладения основами высшей математики и принципами работы ЭВМ, что на тот момент считалось работой высшего уровня.

Будучи сам человеком высокой культуры и широкой эрудиции, он старался привить коллективу элементы физической и духовной культуры. Все это, а также завершение строительства нового здания и повышение категории института оказывало влияние на процесс научного творчества сотрудников института, руководимого академиком В.Ю.Ахундовым. Но самым большим его желанием было открытие клиники в институте, которое, к сожалению, осуществить ему было не суждено. Эту проблему решил его последователь, нынешний директор института, заслуженный деятель науки, член-корр. НАНА, иностранный член АН Российской Федерации Н.Н.Алиев. Его стараниями в 1995 году в Национальном НИИ медицинской профилак-

тики была создана клиника инфекционных заболеваний, которая действует и в настоящее время.

Имя академика В.Ю.Ахундова – ученого, врача, государственного деятеля навсегда останется в памяти всего азербайджанского народа.

ЛИТЕРАТУРА

- Абушев Ф.А.** (1977) Изучение эпидемиологии и эпизоотологии орнитоза на территории Азерб.ССР. *Автореф. дисс... докт. мед. наук.* Москва: 33 с.
- Авторское свидетельство №1376558** (1985) Способ инактивации миксовирусов (Алиев А.А., Ахундов В.Ю., Алекперов У.К. и др.)
- Авторское свидетельство №1426093** (1986) Способ нейтрализации мутагенного действия живых вирусных вакцин (Алиев А.А., Шехтман А.Б., Асадова А.И., Алекперов У.К.)
- Асадуллаев Т.А., Лурье Л.М., Шехтман А.Б., Асадова А.И. и др.** (1982) Гибридизация соматических клеток. *Мет. рек.* Баку: 20 с.
- Ахундов В.Ю., Амиров Р.О., Бочкарева А.И.** (1978) К оздоровлению условий труда докеров механизаторов в аридных условиях Каспийского региона. *Информационное письмо.* Баку: 14 с.
- Ахундов В.Ю., Ахундов К.Ф., Грекалова Т.В.** (1977) Санитарно-гигиеническая характеристика водных ресурсов – источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и мероприятия по их санитарной охране. *Мет. рек.* Баку: 20 с.
- Ахундов В.Ю., Сеидов И.М., Кадымова Н.Н. и др.** (1980) Гигиеническая характеристика твердых промышленных отходов ведущих предприятий г. Сумгаита. *Научные основы гигиены окружающей среды и инфекционной патологии.* Баку: 10-14
- Ахундов В.Ю., Слива Е.Н., Бахрамова Л.А.** (1980) Планировка, застройка и благоустройство жилых микрорайонов в климатических условиях г. Баку. *Мет. рек.* Баку: 16 с.
- Ахундова Л.Х., Масловецкая Г.Ю.** (1980) Влияние нефтепродуктов на ферментативные процессы в почве. *Труды НИИВМиГ* (Баку), 29-33
- Бабаев А.А., Мельникова Л.П., Джабарова З.Л.** (1983) Дифференциальная вирусологическая диагностика полиомиелита. Баку: 14 с.
- Бабаев А.А., Садыхова Ф.Э.** (1978) Методические рекомендации по изучению и профилактике полиомиелита и других энтеровирусных инфекций. Баку: 18 с.
- Бабаев Д.А.** (1980) Научные основы гигиенического изучения полимерных материалов для применения в пищевой промышленности и продовольственном машиностроении. *Автореф. дисс. ... докт. мед. наук.* Киев: 40 с.
- Канбай И.Г., Абушев Ф.А.** (1982) Эндемические риккетсиозы в Азербайджане. *Труды НИИВМиГ* (Баку): 97-101
- Касимова Д.Я. и др.** (1982) Эпидемиологический надзор за дифтерийной инфекцией в г. Баку. *Научные основы гигиены окружающей среды и инфекционной патологии.* Баку: 128-140
- Керимзаде К.Г.** (1986) Вирусные гепатиты в Азербайджанской ССР. Баку: 185 с.
- Кязимова А.А., Ализаде Д.М., Бабаева Л.И.** (1978) Парагриппозная инфекция детского и взрослого населения г. Баку. *Научные основы снижения вирусных и бактериальных инфекций.* Баку: 34-37
- Мамедова А.П.** (1978) Экспериментально-гигиенические материалы к обоснованию мероприятий по санитарной охране водоемов от промышленных сточных вод. *Мед. рек.* Баку: 16 с.
- Марданлы Ф.А.** (1984) Применение принципа лимитирующего показателя при гигиеническом регламентировании и оценке атмосферных загрязнений. *Автореф. дисс. ... канд. мед. наук.* Баку: 24 с.
- Махмудова Г.И.** (1978) Физиолого-гигиеническая характеристика работ при хлопкоочистке. *Дисс. ... канд. биол. наук,* 217 с.
- Мейбалиев Т.М.** (1980) Эффективность препарата «тогдила» при проведении текущей дезинфекции в родильном отделении. *Труды НИИВМиГ,* с. 245-248
- Мирзоева Н.М.** (1978) Лихорадка Западного Нила (этиология, клиника, эпидемиология, лабораторная диагностика). *Информационно-инструктивное письмо.* Баку.
- Мирзоева Н.М., Султанова З.Л.** (1976) Некоторые серологические данные о циркуляции вируса клещевого энцефалита. *Материалы X Симпозиума по экологии вирусов.* Баку: 23-25
- Садыхова Ф.Э., Литвин Н.А.** (1984) Профилактика диссеминации респираторных вирусов гриппа в условиях птицеводств, животноводческих ферм и заповедников. *Мет. рек.* Баку: 21 с.
- Сеидов И.М., Масловецкая Г.Ю., Эфендиева С.Ф.** (1985) Биологическая активность почвы, как один из показателей при загрязнении почвы химическими веществами. *Мет. рек.* Баку: 13 с.
- Фараджева С.М.** (1985) Гигиеническая характеристика загрязненности окружающей среды биологическими агентами предприятий пищевой промышленности. *Автореф. дисс. ... канд. мед. наук.* Баку: 22 с.

Шахбазов Ш.Г., Агаева Р.А. (1978) Микробиологическая диагностика острых кишечных заболеваний бактериальной природы. *Мет. указ.* Баку: 20 с.

Шехтман А.Б., Асадова А.И., Гаджиева Т.И., Багирова Н.И. (1980) Влияние вирусной вакцинации на хромосомный аппарат соматических клеток у человека. *Труды НИИВМУГ*: 146-150

**Akademik Vəli Axundov Və Azərbaycanca Yoluxucu Patologiya Problemlərinin Həllində Onun rolu
(Anadan Olmasının 100 illiyi Münasibətilə)**

S.M. Fəracova, G.İ. Mahmudova, A.İ. Əsədova, L.X. Axundova, S.F. Əfəndiyeva

*Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi V.Y. Axundov adına
Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu*

Bu il ölkəmizin elmi ictimaiyyəti həkim, alim və dövlət xadimi akademik V.Y.Axundovun 100 illik yubileyini qeyd edir. Azərbaycan Respublikasının mərhum Prezidenti Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə (№ 353 20.06.96) onun adı Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi V.Y. Axundov adına Milli Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutuna verilmişdir. Məqalədə alimin rəhbərliyi dövründə institutun elmi fəaliyyətinin qısa təhlili verilmiş, gigiyena, mikrobiologiya və virusologiya sahəsində aparılan tədqiqatların əsas istiqamətləri və əldə olunan nəticələr əks olunmuş və Azərbaycanda patoloji problemlərin həllində akademik V.Y.Axundovun rolu göstərilmişdir.

Açar sözlər: Tibbi mikrobiologiya, virusologiya, gigiyena, yoluxucu xəstəliklər

**Academician V.Y.Akhundov And His Role In Solving The Problems Of Infectious Pathology
In Azerbaijan (to 100th Anniversary Of The Birth)**

S.M. Farajeva, G.I. Mahmudova, A.I. Asadova, L.X. Akhundova, S.F. Afandiyeva

*National Research Institute of Medical Prevention named after V.Y.Akhundov,
Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan*

This year the scientific community of our country is celebrating the significant date - the centenary of the birth of a doctor, scientist, statesman of Azerbaijan, academician V.Y.Akhundov, whose name was given to the National Research Institute of Medical Prevention of Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan, by the Decree of Heydar Aliyev, the late President of Azerbaijan (N 353 from 06.20.96). The article presents a brief summary of the scientific activity of institute for the period of his leadership, reflects the main directions and results of virological, microbiological, hygienic studies and his role in solving problems of infectious pathology in Azerbaijan.

Key words: *Medical microbiology, virology, hygiene, infectious diseases*